

Article original

Aspects épidémio-cliniques et survie des métastases cérébrales : expérience du service de radiothérapie public d'Antananarivo

Ronchalde D (1), Razanadahy TH (2), Razakanaivo M (3), Andrianarison V (4),
Randriamaroson N (5), Rafaramino F (6)

1,2,3,4,5 : Service de Radiothérapie Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona Antananarivo

6 : Faculté de Médecine d'Antananarivo Département de Chirurgie cardio-vasculaire, Faculté de Médecine d'Antananarivo, Université d'Antananarivo, Madagascar

Reçu le 19/03/2025, accepté après correction le 25/03/2025, disponible en ligne le 09/05/2025

Keywords :

Brain metastasis;
Cancer;
Madagascar;
Radiotherapy;
Survival

Abstract

INTRODUCTION

Brain metastases represent the first cause of intracerebral malignancy. The prognosis is severe. The whole brain radiotherapy is the reference treatment. In Madagascar, there are no data of the patient's survival with brain metastases treated with external beam radiotherapy.

OBJECTIVE

Our main is to describe the epidemiological, clinical aspects and the survival of patients with brain metastases in the public radiotherapy department of Antananarivo.

METHODS

This is a descriptive and retrospective cross-sectional study.

RESULTS

We included 53 patients. Bronchopulmonary and breast cancer were the most common primary sites found in 45.28% and 33.96% of cases respectively. In 96.23% of patients, the brain lesions were discovered by a brain scan. Only 7.54% of patients had undergone brain metastases removal surgery before radiotherapy. Most of the patients (86.79%) had tolerated the irradiation well. Median overall survival was 106 days or 3.53 months. The best survival was observed in age under 65, bronchopulmonary cancer, IPS 0-1, number of lesions ≤ 5 , absence of extracerebral metastasis. Brain metastases are common. The irradiation gave results quite like the data in the literature. But survival is lower compared to developed countries.

CONCLUSION

To improve survival, efforts should be made to integrate multimodal approaches including surgery, chemotherapy, and stereotaxic radiosurgery.

Tirés à part :
Ronchalde D

Mots-clés : Cancer ; Madagascar ; Métastase cérébrale ; Radiothérapie ; Survie

Résumé

INTRODUCTION

Les métastases cérébrales représentent la première cause de tumeur maligne intracérébrale. Le pronostic est sévère. L'irradiation de l'encéphale en totalité reste le traitement de référence. A Madagascar, il n'y a pas de données sur les métastases cérébrales traitées par la radiothérapie externe.

OBJECTIFS

Nos objectifs étaient de décrire les aspects épidémiocliniques et de déterminer la survie des patients avec métastases cérébrales vus dans le service de Radiothérapie public d'Antananarivo.

METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective transversale descriptive. Nous avons inclus 53 patients.

RESULTATS

Le cancer broncho-pulmonaire et du sein étaient les cancers primitifs les plus retrouvés dans 45,28% et 33,96%. Dans 96,23%, les lésions cérébrales étaient découvertes par un scanner. Une chirurgie d'exérèse avant la radiothérapie étaient réalisées dans 7,54%. L'irradiation était bien tolérée dans 86,79%. La survie globale était de 106 jours ou 3,53 mois. La meilleure survie a été observée chez les personnes < à 65 ans, le cancer broncho-pulmonaire, l'Indice de Performance Status 0-1, le nombre de lésion ≤ 5 , l'absence de métastase extra-cérébrale.

CONCLUSION

Les métastases cérébrales sont fréquentes. L'utilisation de la radiothérapie ont donné des résultats assez similaires aux données de la littérature. Mais la survie est moindre comparé aux pays développés. Pour améliorer la survie, des efforts doivent être faits pour intégrer des approches multimodales incluant la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie en condition stéréotaxique.

Introduction

Les Métastases Cérébrales (MC) représentent la première cause de tumeur maligne intracérébrale [1,2]. Vingt à 40% des patients cancéreux sont atteints de métastases cérébrales [3]. Le pronostic est souvent sévère, tant sur le plan vital que fonctionnel. L'irradiation de l'encéphale en totalité est l'une des pierres angulaires dans la prise en charge des MC. Cette étude est la première étude des patients atteints de MC traités par la radiothérapie externe réalisée à Madagascar. D'où l'intérêt de notre étude dont les objectifs étaient de décrire les aspects épidémiocliniques et de déterminer la survie globale des patients avec métastases

cérébrales traités par radiothérapie externe encéphalique en totalité.

Méthodes

C'était une étude rétrospective transversale descriptive sur 33 mois du mois de janvier 2020 au mois de septembre 2022 au sein du seul service de Radiothérapie public. Le service est doté d'un appareil de radiothérapie au cobalt 60 du modèle Bhabhatron II. Nous avons inclus tous les patients diagnostiqués de métastase cérébrale découverte par examen d'imagerie soit par une Tomodensitométrie (TDM) cérébrale ou Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) cérébrale.

Résultats

Nous avons colligé 53 patients sur les 722 patients traités dans le service soit une fréquence de 7,61% de cas de métastases cérébrales. L'âge médian de nos patients était de 58 ans, avec un extrême de 28 ans pour l'âge minimum et 76 ans pour l'âge maximum. Le genre féminin prédominait avec un taux de 64%. Le sex-ratio était de 0,56. Le cancer broncho-pulmonaire et le cancer du sein étaient les cancers primitifs les plus retrouvés dans respectivement 45% et 34% des cas. Dans 9% des cas le cancer primitif n'était pas encore identifié. Dans 74% des cas la maladie était au stade métastatique lors de la découverte du cancer. Concernant l'état général, les patients qui avaient un score IPS 2-3 prédominaient dans 69,81% des cas. Dans 96,23% des patients, les lésions cérébrales ont été découvertes par un scanner cérébral contre 3,77% pour l'IRM cérébrale. Les patients qui avaient un nombre supérieur ou égal à 5 lésions cérébrales prédominaient dans 49%. Les 69,81% des patients avaient des métastases extra-cérébrales (MEC). Une chirurgie d'exérèse des MC avant la radiothérapie était réalisée chez 7,54% des patients. La dose totale de 30 Gray (Gy) en 10 fractions était le schéma le plus utilisé chez 75% des patients.

La survie médiane des patients était de 106 jours ou 3,53 mois avec un minimum de 6 jours et maximum de 581 jours ou 19,36 mois. Les patients âgés de plus de 65 ans avaient tendance à avoir une médiane de survie plus courte par rapport aux patients qui avaient moins de 65 ans. La survie médiane des patients avec un cancer broncho-pulmonaire était de 121 jours ou 4,03 mois et de 107 jours ou 3,56 mois pour le cancer du sein. Mais au fil du temps, les patients avec un cancer du sein avaient tendance à survivre plus longtemps par rapport au cancer broncho-pulmonaire. Selon les données observées à 200 jours, 50% des

Tableau I : Caractéristiques cliniques, paracliniques et thérapeutiques

Caractéristiques	N	%
Genre		
Féminin	34	64
Mâle	21	36
Age		
<65ans	37	70
≥65 ans	16	30
Cancer primitif		
Broncho-pulmonaire	24	45
Sein	18	34
Hémopathies malignes	2	4
Cutané	1	2
Thyroïde	1	2
Rectosigmoïde	1	2
Plèvre	1	2
En cours d'exploration	5	9
Stade initial		
Localisé	14	26
Métastatique	39	74
IPS		
0-1	16	30,19
2-3	37	69,81
Moyen diagnostique		
Scanner	2	96,23
IRM	54	3,77
Nombre de MC		
Lésion unique	13	25
2-5 lésions	14	26
>5 lésions	26	49
Présence de MEC		
Oui	37	69,81
Non	16	30,19
Chirurgie		
Oui	4	7,54%
Non	49	92,45%
Fractionnement		
30 Gy/10	40	75%
20 Gy/5	13	25%

patients avec un cancer du sein survivaient tandis que moins de 25% survivaient pour les cancers broncho-pulmonaires. Les patients avec IPS 0-1 avaient tendance à survivre plus longtemps que ceux avec IPS 2-3. Les patients qui avaient un nombre inférieur ou égal à 5 lésions cérébrales avaient une survie meilleure que ceux qui en avaient plus de 5 lésions cérébrales. Les patients avec des localisations métastatiques extra-cérébrales avaient tendance à avoir une survie moindre que les patients sans métastases extra-cérébrales. Les patients traités par le type de fractionnement 20 Gy en 5 fractions avaient une survie médiane de 127 jours et ceux traités avec 30 Gy en 10 fractions de 118 jours.

Figure 1 : Courbe de survie globale (médiane 3,53 mois)

Figure 2 : Courbe de survie selon l'âge

Figure 3 : Courbe de survie selon le type de cancer

Figure 4 : Courbe de survie selon le score IPS

Figure 5 : Courbe de survie selon le nombre de lésions cérébrales

Figure 7 : Courbe de survie selon le type de fractionnement

Figure 6 : Courbe de survie selon la présence de métastase extra-cérébrale

Tableau II : Médiane de survie selon les différents paramètres

Paramètres	Survie médiane (jours)
Cancer primitif Broncho-pulmonaire Sein	121 107
Nombre de lésions ≤5 lésions >5 lésions	153 109
Fractionnement 30 Gy/10 20 Gy/5	118 127

Discussion

Les métastases cérébrales sont fréquentes chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. En Europe, un registre national suédois a répertorié 15.517 patients sur une période allant de 1987 à 2006 avec une incidence de 14 pour 100 000 personnes par an [4]. Dans notre étude, les métastases

cérébrales représentaient 7,61% des patients traités. Nous avons colligé 55 cas sur une période de 33 mois. Une étude malgache multicentrique réalisée dans des services de Neurochirurgie avait rapporté une fréquence de 16,94% [5]. Une étude au Mali en 2021 avait retrouvé 18,4 cas annuels [6]. Ce résultat rejoint notre étude avec une moyenne de 17,66 cas annuel. L'âge médian de nos patients était de 58 ans, avec un extrême de 28 ans et 76 ans. Des chiffres plus élevés sont retrouvés dans la série française avec une moyenne d'âge de 63 ans [7]. Cette différence pourrait s'expliquer par le vieillissement de la population dans les pays développés. Concernant le genre, dans notre étude la prédominance était féminine correspondant à 64% avec un sex-ratio de 0,56. Cette prédominance féminine était quasiment retrouvée au fil du temps dans les études épidémiologiques sur le cancer dans notre pays ; où Ranaivomanana [8] et Ramahandrisoa [9] objectivait respectivement un taux de 73% et 56,64%. Cela peut être dû à la recrudescence des cancers gynécologiques. Nous avons retrouvé que les cancers broncho-pulmonaires dans 45% et les cancers du sein dans 34% des cas étaient les étiologies les plus rencontrés au cours MC. Notre étude rejoint celle de Pratic au Maroc avec une prédominance de cancer broncho-pulmonaire (33,3%) suivi de cancer du sein (6,7%) [10]. Dans la littérature, il est décrit que les sites primaires le plus pourvoyeur des métastases cérébrales sont le cancer du poumon, du sein, le mélanome dans 67%-80%[11,7,12-14].

Les 74% de nos malades étaient au stade d'emblée métastatique lors de la découverte de cancer. Une étude que nous avons réalisé dans un centre de Radiothérapie en 2019, avait objectivé que 56% des patients étaient au stade palliatif [15]. Ceci pourrait s'expliquer par le retard de prise en charge dans les pays en voie de développement.

Dans notre série, seulement 30,19% des patients avaient un état général conservé au moment du diagnostic avec un score IPS 0-1 équivalent à l'indice de Karnofsky (KPS) supérieur ou égal à 70%. Les 69,81% avait un mauvais état général avec un IPS 2-3. Une cohorte africaine rejoint notre étude, où 35% des malades avaient un indice de Karnofsky supérieur à 70% [14]. Dans 96,23% des patients, les lésions cérébrales ont été découvertes par un scanner cérébral contre seulement 3,77% pour l'IRM cérébrale. Dans la série africaine de Doualeh [16], le diagnostic des métastases cérébrales a été fait dans 100% des cas par la TDM cérébrale. Cela s'explique par l'inaccessibilité de l'IRM dans les pays en voie de développement, mais également le coût élevé par rapport à la Tomodensitométrie TDM. La majorité de nos patients avaient plus de 5 lésions cérébrales dans 49%. Une lésion unique a été retrouvée dans 25% des cas. Sanogo [6] dans sa série, avait retrouvé des lésions multiples dans 67% des cas, et lésion unique dans 27% des cas. Dans la littérature, le diagnostic d'une métastase cérébrale unique a régressé au cours de ces dernières années au profit des lésions multiples. Cette notion peut s'expliquer, au moins en partie, par la sensibilité des moyens diagnostiques actuels [7]. La majorité de nos malades avaient des métastases extra-crâniennes dans 69,81%. Une étude multicentrique de Fabi et al en Italie rapportait 96% de leurs patients avec des métastases extra-cérébrales [14]. Le nombre des MC diagnostiquées en tant que seul site métastatique a régressé au cours de ces dernières années. Les 7,54% des patients avaient bénéficié d'une chirurgie d'exérèse des MC avant la radiothérapie. Cela peut s'expliquer par le fait que les métastases multiples étaient les plus retrouvés dans notre étude et aussi par un mauvais état général récusant un geste invasif. La chirurgie conserve sa pertinence car elle permet de

résoudre les symptômes neurologiques par l'amélioration de l'encéphalopathie inflammatoire, et sur le plan oncologique est complémentaire aux autres modes thérapeutiques. L'irradiation de l'encéphale en totalité selon différents fractionnements a permis d'obtenir des durées médianes de survie globale d'environ trois à six mois et des taux de survie à un an d'environ 10 % [13,17-18]. Le fractionnement 30 Gy en 10 séances était le schéma le plus utilisé dans 75% des patients. Notre résultat se rapprochait de celui de Mané [19] avec 82,2% des cas traités par une dose totale de 30 Gy. Ce fractionnement était la plus utilisé en Afrique soit dans 56% des centres africains selon Sharma et al en 2007 [20].

La survie médiane de nos patients était de 106 jours ou 3,53 mois avec un minimum de 6 jours et un maximum de 581 jours. Doualeh, rapportait une survie médiane de 2 mois dans sa série [16]. Une cohorte Brésilienne retrouvait une durée médiane de survie de 4,6 mois [21]. En Finlande, Sundström et al mentionnait une survie médiane de 4 mois [22]. Ces chiffres se rapprochaient de nos résultats. Le pronostic des patients présentant des métastases cérébrales est sombre ; la durée médiane de survie des patients non traités est d'environ 1 mois [13]. Cependant, les durées médianes de survie globale sont éminemment liées à de multiples facteurs et peuvent varier de 1,3 à plus de 20 mois en fonction des caractéristiques des patients et le type de traitement reçu [23]. Historiquement, pour pronostiquer les patients présentant des métastases cérébrales, l'analyse de partition réursive (RPA) était utilisée [24]. Les classifications pronostiques ont fait l'objet d'une revue récente. L'un des indices pronostiques est le score Diagnosis-Specific Graded Prognostic Assessment (DS-GPA) [25,26]. Dans notre étude, les personnes âgées supérieures ou égales à 65 ans avaient tendance à avoir une

médiane de survie plus courte par rapport aux patients qui avait moins de 65 ans. Selon une étude américaine, ils ont observé que chez les patients plus âgés ≥ 65 ans, le pronostic est plus sombre, avec une survie médiane de 4 mois ou moins pour presque tous les sites primaires évaluables par rapport à 12 mois pour tous les âges confondus [27]. La survie médiane des patients avec un cancer broncho-pulmonaire était de 121 jours ou 4,03 mois. En effet, les survies varient beaucoup selon le type histologique, l'âge, la présence de métastases extra-crâniennes, le nombre de MC, le score de performance de Karnofsky, la qualité de la prise en charge et les traitements administrés [28]. La médiane de survie pour les cancers du sein était de 107 jours ou 3,56 mois dans notre série. Dans la littérature, les durées médianes de survie vont de 3 à 25 mois à partir du diagnostic de MC [28]. Les facteurs identifiés comme de pronostic favorable sont un âge de moins de 60 ans, un bon état général, un sous-type moléculaire exprimant les récepteurs hormonaux et/ou surexprimant HER2, une métastase cérébrale unique et une maladie systémique contrôlée [29-31]. Dans notre série, au fil du temps, les patients diagnostiqués d'un cancer du sein avaient tendance à survivre plus longtemps que ceux avec un cancer bronchique. De façon illustrative, l'analyse des courbes de survie montre qu'à 200 jours, où 50% de nos patients avec un cancer du sein étaient vivants tandis que moins de 25% pour les cancers broncho-pulmonaires. Dans la littérature, le cancer du sein a un pronostic meilleur que les cancers du poumon. Une étude retrouvait une survie médiane de 6 à 21 mois selon le sous type histologique des cancers du sein tandis que de 4 à 10 mois pour le cancer broncho-pulmonaire [27]. Les patients avec IPS 0-1 avaient tendance à survivre plus longtemps que ceux avec IPS 2-3. Sperduto et al, dans une large étude sur les

facteurs pronostiques des MC, concluaient que l'état de performance a une valeur pronostique dans chaque type de cancer primitif [27]. Les patients qui avaient inférieur ou égal à 5 lésions cérébrales avaient tendance à avoir une survie meilleure que ceux qui en avaient plus de 5 lésions. Une série en Turquie avait rapporté une médiane de survie de 9,69 mois pour les lésions uniques et de 5,11 mois pour les lésions supérieures ou égales à 4 [34]. Les patients avec des localisations métastatiques extra-cérébrales avaient tendance à avoir une survie moindre que les patients sans métastases extra-cérébrales (MEC). Ekici et al en Turquie rapportaient une différence significative en terme de survie chez les patients avec MEC qui était de 5,3 mois contre 9,5 mois chez les patients sans MEC [32]. Les patients traités par le type de fractionnement 20 Gy en 5 fractions avaient une survie médiane de 127 jours et ceux traités avec 30 Gy en 10 fractions de 118 jours [33]. Le Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) a tenté de déterminer les schémas de fractionnement de dose optimaux pour les patients présentant des métastases cérébrales dans divers essais randomisés. Tous ces essais n'ont pas montré de bénéfice en termes de survie pour différentes doses et schémas de fractionnement du traitement [34-37]. Actuellement, aucun fractionnement ne peut être considéré comme supérieur à un autre. Cependant, le protocole avec 30 Gy en 10 fractions est le fractionnement le plus rapporté dans les séries rétrospectives et était la référence de l'essai de l'European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) [38], alors que celui avec 20 Gy en cinq fractions de 4 Gy n'a pas été considéré comme inférieur au fractionnement précédent chez les personnes âgées [39].

Bibliographies

1. Taillibert S, Le Rhun É. Épidémiologie des lésions métastatiques cérébrales. *Cancer Radiother.* 2015;19(1):309.
2. Le Rhun É, Dhermain F, Noël G, Reyns N, Carpentier A, Mandonnet E, et al. Recommandations de l'ANOCEF pour la prise en charge des métastases cérébrales. *Cancer Radiother.* 2015;19(1):66071.
3. Latorzeff I, Antoni D, Gaudaire-Josset S, Feuvret L, Tallet-Richard A, Truc G, et al. Radiothérapie des métastases cérébrales. *Cancer Radiother.* 2016;20:S8007.
4. Smedby KE, Brandt L, Bäcklund ML, Blomqvist P. Brain metastases admissions in Sweden between 1987 and 2006. *Br J Cancer.* 2009;101(11):1919024.
5. Rakotondraibe WF. Tumeurs cérébrales opérées à Madagascar : à propos de 301 cas [Mémoire]. *Médecine Humaine : Antananarivo;* 2017. 40p.
6. Sanogo KBM. Profils Clinique et Evolutif des métastases cérébrales dans le service d'oncologie du CHME le Luxembourg. [Thèse]. *Médecine Humaine : République du Mali;* 2021. 58p.
7. Tabouret E, Bauchet L, Carpentier AF. Épidémiologie des métastases cérébrales et tropisme cérébral. *Bull Cancer (Paris).* 2013;100(1):57062.
8. Ranaivomanana AHM. Les cancers vus au Service d'Oncologie du CHU/JRA 2009-2010 [Thèse]. *Médecine Humaine : Antananarivo;* 2013.
9. Ramahandrisoa AVN. L'oncologie médicale au Centre Hospitalier de Soavinandriana : les 10 mois de pratique [Thèse]. *Médecine Humaine : Antananarivo;* 2014.
10. Pratic F. Profil épidémiologique des métastases cérébrales : expérience du service de neurochirurgie CHU Mohammed VI Marrakech. [Thèse]. *Médecine Humaine : Maroc;* 2012. 103p.
11. Nayak L, Lee EQ, Wen PY. Epidemiology of Brain Metastases. *Curr Oncol Rep.* 2012;14(1):48054. 21. Yuzhalin AE, Yu D. Brain Metastasis Organotropism. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2020;10(5):a037242.
12. Yuzhalin AE, Yu D. Brain Metastasis Organotropism. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2020;10(5):a037242.
13. Lagerwaard F, Levendag P, Nowak PeterJCM, Eijkenboom WilhelminaMH, Hanssens PatrickEJ, Schmitz PaulIM. Identification of prognostic factors in patients with brain metastases: a review of 1292 patients. *Int J Radiat Oncol.* 1999;43(4):7950803.
14. Fabi A, Felici A, Metro G, Mirri A, Bria E, Telera S, et al. Brain metastases from solid tumors: disease outcome according to type of treatment and therapeutic resources of the treating center. *J Exp Clin Cancer Res.* 2011;30(1):10.
15. Ronchalde D. Aspects cliniques et thérapeutiques des patients traités par radiothérapie à la Polyclinique d'Illafy [Thèse]. *Médecine Humaine : Antananarivo;* 2019.
16. Doualeh Ali K. Aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs dans le service de Neurochirurgie de l'Hôpital Fann de Dakar à propos de 20 cas [Thèse]. *Médecine Humaine : Sénégal;* 2018. 126p.
17. Zimm S, Wampler GL, Stablein D, Hazra T, Young HF. Intracerebral metastases in solid-tumor patients: Natural history and results of treatment. *Cancer.* 1981;48(2):384094.
18. DeAngelis LisaM, Currie ViolanteE, Kim JH, Krol G, O'Hehir MaureenA, Farag FouadM, et al. The combined use of radiation therapy and lomidamine in the treatment of brain metastases. *J Neurooncol.* 1989;7(3):241-7.
19. Mane M. La prise en charge des métastases cérébrales des cancers solides à l'institut Joliot-Curie de Dakar : à propos de 50 cas [Thèse]. *Médecine Humaine : Sénégal;* 2012. 155p.
20. Sharma V, Gaye PM, Wahab SA, Ndlovu N, Ngoma T, Vanderpuye V, et al. Patterns of Practice of Palliative Radiotherapy in Africa, Part 1: Bone and Brain Metastases. *Int J Radiat Oncol.* 2008;70(4):11950201.
21. Saito EY, Viani GA, Ferrigno R, Nakamura RA, Novaes PE, Pellizzon CA, et al. Whole brain radiation therapy in management of brain metastasis: results and prognostic factors. *Radiat Oncol Lond Engl.* 2006;1:20.
22. Sundström JT, Minn H, Lertola KK, Nordman E. Prognosis of patients treated for intracranial metastases with whole-brain irradiation. *Ann Med.* 1998;30(3):29609.

23. Antoni D, Clavier JB, Pop M, Schumacher C, Lefebvre F, Noël G. Institutional, Retrospective Analysis of 777 Patients With Brain Metastases: Treatment Outcomes and Diagnosis-Specific Prognostic Factors. *Int J Radiat Oncol*. 2013;86(4):630-7.
24. Gaspar L, Scott C, Rotman M, Asbell S, Phillips T, Wasserman T, et al. Recursive partitioning analysis (RPA) of prognostic factors in three radiation therapy oncology group (RTOG) brain metastases trials. *Int J Radiat Oncol*. 1997;37(4):745-51.
25. Sperduto PW, Chao ST, Sneed PK, Luo X, Suh J, Roberge D, et al. Diagnosis-Specific Prognostic Factors, Indexes, and Treatment Outcomes for Patients With Newly Diagnosed Brain Metastases: A Multi-Institutional Analysis of 4,259 Patients. *Int J Radiat Oncol*. 2010;77(3):655-61.
26. Sperduto PW, Kased N, Roberge D, Xu Z, Shanley R, Luo X, et al. Summary report on the graded prognostic assessment: an accurate and facile diagnosis-specific tool to estimate survival for patients with brain metastases. *J Clin Oncol*. 2012;30(4):419-25.
27. Lamba N, Wen PY, Aizer AA. Epidemiology of brain metastases and leptomeningeal disease. *Neuro-Oncol*. 2021;23(9):1447-56.
28. Sperduto PW, Kased N, Roberge D, Chao ST, Shanley R, Luo X, et al. The effect of tumor subtype on the time from primary diagnosis to development of brain metastases and survival in patients with breast cancer. *J Neuro-Oncol*. 2013; 112(3):467-72.
29. Diener-West M, Dobbins TW, Phillips TL, Nelson DF. Identification of an optimal subgroup for treatment evaluation of patients with brain metastases using RTOG study 7916. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 1989;16(3):669-73.
30. Altundag K, Bondy ML, Mirza NQ, Kau SW, Broglio K, Hortobagyi GN, et al. Clinicopathologic characteristics and prognostic factors in 420 metastatic breast cancer patients with central nervous system metastasis. *Cancer*. 2007;110(12):2640-7. WQ
31. Sperduto PW, Kased N, Roberge D, Xu Z, Shanley R, Luo X, et al. The Effect of Tumor Subtype on Survival and the Graded Prognostic Assessment (GPA) for Patients with Breast Cancer and Brain Metastases. *Int J Radiat Oncol*. 2012;82(5):2111-7.
32. Ekici K, Temelli O, Dikilitas M, Halil Dursun I, Bozdogan Kaplan N, Kekilli E. Survival and prognostic factors in patients with brain metastasis: Single center experience. *J BUON*. 2016;21(4):958-63.
33. Rades D, Nguyen T, Schild SE. Extra-cerebral Metastasis – An Independent Predictor of Survival in Older Patients With Brain Metastases Receiving a Local Therapy Plus Whole-Brain Radiotherapy (WBRT). *Anticancer Res*. 2020;40(5):2841-5.
34. Borgelt B, Gelber R, Kramer S, Brady LW, Chang CH, Davis LW, et al. The palliation of brain metastases: Final results of the first two studies by the radiation therapy oncology group. *Int J Radiat Oncol*. 1980;6(1):1-9.
35. Borgelt B, Gelber R, Larson M, Hendrickson F, Griffin T, Roth R. Ultra-rapid high dose irradiation schedules for the palliation of brain metastases: Final results of the first two studies by the radiation therapy oncology group. *Int J Radiat Oncol*. 1981;7(12):1633-8.
36. Kurtz JM, Gelber R, Brady LW, Carella RJ, Cooper JS. The palliation of brain metastases in a favorable patient population: A randomized clinical trial by the radiation therapy oncology group. *Int J Radiat Oncol*. 1981;7(7):891-5.
37. Murray KJ, Scott C, Greenberg HM, Emami B, Seider M, Vora NL, et al. A randomized phase III study of accelerated hyperfractionation versus standard in patients with unresected brain metastases: A report of the radiation therapy oncology group (RTOG) 9104. *Int J Radiat Oncol*. 1997;39(3):571-4.
38. Kocher M, Soffiotti R, Abacioglu U, Villà S, Fauchon F, Baumert BG, et al. Adjuvant Whole-Brain Radiotherapy Versus Observation After Radiosurgery or Surgical Resection of One to Three Cerebral Metastases: Results of the EORTC 22952-26001 Study. *J Clin Oncol*. 2011;29(2):134-41.
39. Rades D, Evers JN, Veninga T, Stalpers LJA, Lohynska R, Schild SE. Shorter- Course Whole-Brain Radiotherapy for Brain Metastases in Elderly Patients. *Int J Radiat Oncol*. 2011;81(4):e469-73.